

Проблемные статьи

Problem Articles

УДК 613.6: 658.7

DOI:

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ГІГІЄНИЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ, ЕКОБЕЗПЕКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ НА ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ — АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Шафран Л.М.¹, Белобров Є.П.¹, Большой Д.В.¹, Голикова В.В.²

¹Український НДІ медицини транспорту, Одеса. Imshafran182@gmail.com

²Національний Університет «Одеська морська академія»

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, ЭКОБЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА НА ТРАНСПОРТЕ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ — АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

Шафран Л.М.¹, Белобров Е.П.¹, Большой Д.В.¹, Голикова В.В.²

¹Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса. Imshafran182@gmail.com

²Национальный Университет «Одесская морская академия»

DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE SYSTEM OF HYGIENIC REGULATION, ECOSAFETY AND HUMAN HEALTH PRESERVATION IN THE TRANSPORTATION IN UKRAINE UNDER MODERN ECONOMIC CONDITIONS IS A TOPICAL PROBLEM OF MODERNITY

Shafran L.M.¹, Belobrov E.P.¹, Bolshoy D.V.¹, Golikova V.V.²

¹Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa.

Imshafran182@gmail.com

²National University "Odessa Maritime Academy"

Summary/Резюме

Transport in the era of transition to a new stage in the development of world civilization (postindustrial, informational) has strengthened its position as a backbone branch of the world economy, as well as at the national and regional levels. At the same time, the role of the human factor in reforming the industry is steadily increasing. We are talking not only about the multimillion contingent of transport workers, but also practically the entire population of our planet as road users, drivers of personal vehicles, passengers and tourists. This requires the creation of a new multi-level and polymodal transport system, the significance and management of which, the productivity of outrunning growth should not be declared, but should be the object of effective measures, the implementation of decisions made by government agencies, representatives of the economy and business with active interaction and cooperation

of related industries at all levels. functioning of this supercomplex system. Since we are talking about socio-economic efficiency, the quality of the system in a fundamentally new environment for doing business, including in Ukraine, the problems of safety, maintaining a high health potential of workers and the population, environmental well-being become highly relevant and must be addressed on the basis of a new paradigm. with the active participation of representatives of the scientific and practical links of transport medicine. An initiative program, proposed and gradually implemented by the authors of this work, is dedicated to achieving this goal with a wide range of diverse tasks.

Keywords: *transport, safety, medicine of transport, human health, hygienic regulation, management, systems approach*

Транспорт в епоху переходу до нового етапу розвитку світової цивілізації (постіндустріальний, інформаційний) зміцнив свої позиції як системоутворююча галузь світової економіки, а також на національному та регіональному рівнях. При цьому роль людського фактора у реформуванні галузі неухильно зростає. Мова йде не тільки про багатомільйонний контингент працівників транспорту, а й практично все населення нашої планети як учасників дорожнього руху, водіїв особистих транспортних засобів, пасажирів і туристів. Це вимагає створення нової багаторівневої і полімодальної транспортної системи, значимість і управління якою, продуктивність випереджаючого зростання повинні не декларуватися, а бути об'єктом дієвих заходів, реалізації прийнятих рішень з боку владних структур, представників економіки та бізнесу при активній взаємодії і кооперації суміжних галузей на всіх рівнях функціонування цієї надскладної системи. Оскільки мова йде про соціально-економічну ефективність, якість роботи системи в принципово нових умовах ведення господарської діяльності, в тому числі і в Україні, проблеми безпеки, збереження високого потенціалу здоров'я працюючих і населення, екологічного благополуччя набувають високу актуальність і повинні вирішуватися на основі нової парадигми з активною участю представників наукового та практичного ланок медицини транспорту. Досягненню цієї мети з широким колом різнопланових завдань присвячена ініціативна програма, яка запропонована і поетапно виконується авторами даної роботи.

Ключові слова: *транспорт, медицина транспорту, безпека, здоров'я, гігієнічна регламентація, менеджмент, системний підхід*

Транспорт в епоху переходу к новому етапу развития мировой цивилизации (постиндустриальный, информационный) упрочил свои позиции как системообразующая отрасль мировой экономики, а также на национальном и региональном уровнях. При этом роль человеческого фактора в реформировании отрасли неуклонно возрастает. Речь идет не только о многомиллионном контингенте работников транспорта, но и практически всего населения нашей планеты как участников дорожного движения, водителей личных транспортных средств, пассажиров и туристов. Это требует создания новой многоуровневой и полимодальной транспортной системы, значимость и управление которой, продуктивность опережающего роста должны не декларироваться, а быть объектом действенных мер, реализации принимаемых решений со стороны властных структур, представителей экономики и бизнеса при активном взаимодействии и кооперации смежных отраслей на всех уровнях функционирования этой сверхсложной системы. Поскольку речь

идет о социально-экономической эффективности, качестве работы системы в принципиально новых условиях ведения хозяйственной деятельности, в том числе и в Украине, проблемы безопасности, сохранения высокого потенциала здоровья работающих и населения, экологического благополучия приобретают высокую актуальность и должны решаться на основе новой парадигмы с активным участием представителей научного и практического звеньев медицины транспорта. Достижению этой цели с широким кругом разноплановых задач посвящена инициативная программа, предложенная и поэтапно выполняемая авторами данной работы.

Ключевые слова: транспорт, медицина транспорта, безопасность, здоровье, гигиеническая регламентация, менеджмент, системный подход

Вступ (постановка проблеми)

Транспорт у сучасному суспільстві виконує комунікаційну, інформаційну, інтегруючу, рекреаційну, реабілітаційну функції, забезпечує промислово-аграрний комплекс сировиною та енергоресурсами, а споживачів — готовою продукцією, що обумовлює його роль системоутворюючої галузі у кожній національній і світовій економіці в цілому [1-4]. Він суттєво відрізняється від інших галузей економіки за своїми гігієнічними особливостями, серед яких найбільше значення для якості життя людини на нашій планеті мають такі, як:

- Екстериториальність, трансграничний і транснаціональний характер діяльності;
- Високий ступінь ризику для здоров'я та життя багатомільйонного контингенту працівників галузі;
- Взаємозв'язок з транспортним процесом практично всього населення країни та світу як учасників дорожнього руху та пасажирів і туристів всіх видів транспорту;
- Прямий та опосередкований через довкілля вплив на здоров'я популяції;
- Провідна роль у завозі та розповсюдженні контагіозних, трансмісивних, в тому числі особливо небезпечних інфекційних, захворювань;
- Високий ризик надзвичайних ситу-

ацій [5-8].

Як справедливо визначає С.А. Владимиров [9], всі шляхи сполучень, транспортні засоби і підприємства галузі у сукупності утворюють світову транспортну систему. Вона сформувалася у минулому 20-му сторіччі, але постійно реформується, змінюється і розширюється, виступає одночасно як об'єкт і двигун науково-технічного прогресу. Транспорт значною мірою визначає характерні та вихідні для кожної історичної соціально-економічної формації просторово-часові координати всіх сфер життєдіяльності людини. Приручення тварин як тяглової сили, винахід колеса і колісниць, будівництво гребних і вітрильних суден, створення парової машини, двигунів внутрішнього згорання і електромоторів, набуття людиною крил, устремління і завоювання нею неба і космічного простору — такі історичні етапи розвитку транспорту та світової цивілізації [10-12].

В інтегральній формі система сучасного транспорту з гігієнічних позицій представлена на рис. 1

Як видно з представленої схеми, система традиційно об'єднує п'ять основних видів галузі (в сучасних класифікаціях також додаються трубопровідний, електронний, тобто лінії електромереж, та космічний транспорт [9], подробиці нижче). Експерти різного фаху одночасно наголошують, що практично всі етапи транспортного процесу у штатних

(звичайних) умовах експлуатації, а також в аварійних ситуаціях представляють високий ступень ризику щодо негативної дії на природне довкілля, безпеку та здоров'я людини [13-15]. Тому, не випадково, одною з провідних «Цілей сталого розвитку України» згідно Указу Президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722 [16] є забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці, виконання якої кореспондується з пріоритетом 3. «Безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт» Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року [17]. Нажаль, навіть важливі рішення на державному рівні нерідко залишаються лише деклараціями, приймаються без урахування соціально-економічних умов та фінансових можливостей; документи мають численні недоліки, що обумовлює перенесення строків їх виконання, як це було з Програмою розвитку транспорту до 2020 року [18]. Україна у питаннях розробки, формування, експлуатації та подальшого розвитку транспортних систем суттєво відстає не тільки від світових лідерів, (США, Європейська співдружність, Японія, Китай), а й багатьох інших країн, що обумовлено хронічною відсутністю адекватного фінансування, системи заохочування до інноваційної діяльності, недоліками організації державного управління і контролю з урахуванням балансу інтересів інвесторів, робітників галузі, користувачів сукупного транспортного продукту та його елементів [19-21].

Рис. 1. Вплив транспорту на людей та довкілля

Аргументована критика планів і документів, що розробляє із запізненням на два роки Мінінфраструктури (самотужки, без залучення експертів співпрацюючих міністерств та відомств), звучить не тільки від «сторонніх» спеціалістів, а й відповідальних працівників транспортної галузі. Так, у надрукованому на сайті LIGA.net матеріали «Що не так з транспортною стратегією Мінінфраструктури до 2020 року» Д. Петренко, экс-голова Державної служби морського та річкового транспорту України (2018-2019), висловлює ряд слушних зауважень відносно «Плану дій по реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року». «Це практично копія стратегії Drive Ukraine 2030. Тобто, одразу кидається в очі, що практично за

три роки Мінінфраструктури бере на озброєння стратегію попередників, яку до цього часу не почали виконувати. І не адаптує її до сучасних реалій» [22].

Незалежно від оцінки програми експертами та їх опонентами, привертає до себе увагу відсутність позицій, які б стосувалися безпосередньо здоров'я працівників транспорту. Мова йде не про загальні декларації типу «пріоритету здоров'я здорових», а про соціальне благополуччя і безпеку персоналу, заходи щодо збереження психосоматичного здоров'я і якості життя в цілому, тобто позиції, які аргументовано пропагуються і відстоюються медициною транспорту [23]. У зв'язку з цим нагадаємо, що вченими та спеціалістами з медицини транспорту розроблені рекомендації, санітарні правила, методичні вказівки, навчальні посібники, які багато років успішно використовувалися в системі медико-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення робітників транспорту [наприклад, 24-28]. Але зміни соціально-економічних предикторів функціонування і подальшого розвитку всіх видів транспорту поставили нові завдання, в тому числі щодо безпеки праці, збереження здоров'я робітників і охорони довкілля. Тому перегляду і суттєвої реформації потребують також теоретичні і практичні основи медицини транспорту, необхідна невідкладна розробка нової парадигми гігієнічної регламентації на транспорті, як у національному, так і міжнародному масштабі.

У останні роки на зміну триєдиній системі менеджменту на транспорті «робітник — роботодавець — держава» прийшла двокомпонентна, з якої добровільно вийшла держава, спочатку як єдиновласник нерухомості, а згодом, і як управлінсько-контролюючий учасник системи. Зокрема, всі соціальні питання були «делеговані» державою роботодавцям, які в умовах домінування конкурентного ринку, поступової зміни форм

власності, недосконалості законодавчо-правової бази почали поступово тиснути і обмежувати права робітника і його традиційне соціальне забезпечення. Це негативно вплинуло на стан професійного і громадського здоров'я, умови праці та трудового процесу на транспорті, що може бути проілюстровано на прикладі пандемії «COVID-19». Криза у зв'язку з коронавірусом порушила складну кадрову карусель, що складалася роками. Більш ніж 1,2 мільйона моряків працюють на 55000 торговельних суднах, з них 200 000 осіб щомісяця замінюються новими командами. Але система більше не працює [29]. Працівники галузі стали не тільки контингентом високого ризику інфікування, захворювань та ускладнень, а й жертвами масового безробіття, особливо коли йдеться про молодих працівників, а також контингенти, що працюють за короткостроковими контрактами [30-32]. До останніх, зокрема, належать моряки (біля 100 тис. осіб з них — українці), які працюють на суднах зарубіжних судновласників. В умовах пандемії «COVID-19», згідно з оцінкою Міжнародної морської організації (ІМО) Організації об'єднаних націй (ООН) і Міжнародної федерації профспілок робітників транспорту до теперішнього часу від 120 до 150 тисяч моряків все ще чекають на оказію, щоб повернутися до дому, і стільки ж не можуть повернутися на роботу на судна [29]. Тобто, економічні, епідеміологічні та соціально-психологічні аспекти подолання кризових ситуацій, як на національному, так і світовому рівнях, потребують оновлення (а в ряді випадків, створення de novo) комплексної системи господарювання, безпеки та збереження здоров'я робітників транспортної галузі і населення в єдиному контексті зусиллями представників співпрацюючих відомств і організацій, в тому числі на засадах морської епідеміології [33].

Започатковане у останні десяти-

річчя і направлене на стратегічну перспективу поняття «інтелектуальна» або інноваційна» транспортна система (ІТС), суттєво доповнюється і оновлюється з меншим часовим коефіцієнтом строків впровадження в практику [19]. ІТС охоплює технічні, технологічні, логістичні елементи [9, 34, 35], які нерідко вступають у протиріччя з критичним для всіх перелічених аспектів «людським фактором» [36-39]. Як

Рис. 2. Інтелектуальні системи у сучасному автомобілебудуванні [34]

детально просліджено J. Guerrero-Ibáñez et al. [34], затори на дорогах, безпека руху та хімічне забруднення довкілля при експлуатації автотransпортних систем не охоплюють в повній мірі небезпечні виклики для робітників транспорту і населення. Широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у автобудуванні, розробка та застосування різноманітних датчиків і сенсорного устаткування набувають все більшого розповсюдження та їх застосування в різних сферах, включаючи безпеку, управління дорожнім рухом та інформаційно-розважальні системи (рис. 2).

Державні установи разом з підприємствами і організаціями різних форм власності впроваджують придорожню інфраструктуру, таку як камери та датчики, для збору даних про стан навколишнього середовища та дорожнього руху. Завдяки інтеграції транспортних засобів та зондуючих пристроїв суттєво зростають комунікаційні можливості, які є лімітуючими при створенні розумних та інтелектуальних транспортних систем. Інтеграція сенсорів з транспортною інфраструктурою для досягнення стійкої інтелектуальної транспортної системи (ІТС) з метою підвищення безпеки, контролю дорожнього

руху та інформаційно-розважального комплексу мають технологічний, ергономічний і психофізіологічний модулі, які до сього часу розробляються відокремлено і потребують науково обґрунтованого узгодження, що розкриває можливості для створення автономних (без участі людини на борту) транспортних засобів на землі, у воді та у повітрі [40, 41]. Поки що автономні інтелектуальні транспортні системи здебільше дозволяють отримати вигоду від числа датчиків, розгорнутих у різних елементах ІТС. Психофізіологічна складова повинна бути доведена до такого рівня, щоб забезпечити повноцінне функціонування та співпрацю з ІТС. Проблема носить багатоаспектний і міжгалузевий характер, потребує участі і співпраці науковців і спеціалістів різного фаху, які працюють в бізнесі, промисловості, агропромисловому комплексі, екології та медицині. Тому важливою умовою її успішного виконання є залучення представників підприємств, установ та організацій, їх тісна співпраця на всіх етапах вирішення проблеми від планування до впровадження результатів в практику. Вирішення даного завдання авторами цього дослідження планується і частково виконується на ініціативних засадах, на ос-

нові пропозиції, що були направлені до Національного фонду досліджень та МОЗ України, сутність яких витікає з назви теми і сформульованих завдань.

Оскільки за останні десятиріччя здоров'я людини у індивідуальному та популяційному розумінні все більше приймає характер товару на світовому ринку праці, а стан природного довкілля є критичною позицією у подальшому розвитку економіки та суспільства у глобальному сенсі, виникла необхідність зміни парадигми діючої системи гігієнічної регламентації на транспорті України і її гармонізації з міжнародною законодавчо-правовою і методологічною базою в еколого-гігієнічній сфері. Це завдання становить основу мети запланованого дослідження.

Мета роботи — наукове обґрунтування і розробка комплексної системи гігієнічної регламентації фізичних, хімічних, біологічних та психофізіологічних факторів ризику для здоров'я працюючих, населення і охорони довкілля як важливої передумови якості, ефективності і безпечного функціонування транспортної галузі України у нових умовах господарювання та економічної діяльності.

Матеріали та методи досліджень

Оскільки одне з основних завдань дослідження полягало в одержанні нової наукової інформації для аргументації переходу до нового етапу гігієнічної регламентації найбільш важливих виробничих чинників, трудового процесу, стану здоров'я, працездатності і надійності робітників транспорту (переважно операторських професій), а також важливої компоненти процесу управління транспортними засобами, виробничими та допоміжними об'єктами, організаціями, галуззю в цілому, необхідно було висунути і сформулювати нову парадигму еколого-гігієнічного забезпечення галузі на основі системного підхо-

ду. Наукове знання характеризується раціональністю, об'єктивністю одержаної інформації, поєднанням теоретичного і експериментального підходів до об'єкту і предмету дослідження що дозволяє робити прагматичні сліdstва і корисні (логічні та закономірні) висновки та вибір управлінських рішень на їх основі.

Дослідження будуть проведені на об'єктах автомобільного, авіаційного, водного, залізничного та міського електротранспорту, а також у санітарно-захисних зонах транспортних комплексів. Цим також визначається контингент обстежених представників персоналу транспортної галузі, а також населення, що піддається впливу небезпечних факторів, обумовлених експлуатацією транспортних засобів та пов'язаних з транспортом виробництв. Необхідну кількість обстежених буде встановлено відповідними розрахунками для одержання статистично значущої інформації.

Для досягнення поставленої мети роботу планується виконувати у три етапи (в інтегральній формі дизайн проекту представлено на рис. 3): 1. Вибір, комплексна гігієнічна характеристика і ранжування ступенів ризику основних небезпечних факторів (небезпечні вантажі, полімери, шумо-вібраційне навантаження, біологічні компоненти рослинного та інфекційного генезу). 2. Співставлення гігієнічних і економічних обмежень для більш чіткого формування критичних маркерів та критеріїв їх регламентування. 3. Розробка математичних моделей, вдосконалення методичної бази; диференційований підхід до гігієнічних вимог залежно від технічних, технологічних, економічних та організаційних особливостей транспортного процесу та їх обмежень; підготовка проектів вихідних документів, узгоджених з європейською і світовою нормативною базою.

Прийнята модель і робоча гіпотеза проекту потребують комплексного

методичного підходу, який включає хіміко-аналітичні, гігієнічні, токсикологічні, біологічні та психофізіологічні методи дослідження, для виконання яких лабораторія планує використувати наявну апаратурну базу, в тому числі атомно-емісійні (АЕС-спектрометр ЕМАС-200 ДСС) та атомно-абсорбційні («Сатурн-3») прилади, газові хроматографи («Кристаллюкс-4000» з полум'яно-іонізаційним, електронозахватним і термоіонним детекторами, насадковими металевими та капілярними колонками, фазами різної полярності; «Цвет-100» з катарометром для оксидів вуглецю II, IV), хромато-мас-спектрометр Perkin Elmer Clarus 500/560 D), спектрофотометр АРЕLPD-303UV, шумомір Октава 101А; віброметр Октава 101В з віброперетворювачем АР2038; ІФА аналізатор фірми «Kayto» RT-2100С, експериментальні комплекси для визначення токсичності продуктів горіння власної розробки, які захищені патентами України [42 — 44], тощо.

Результати досліджень та їх обговорення

Важливою передумовою для проведення експериментальних (лабораторних) і виробничих досліджень та випробувань є багаторічний досвід ро-

боти персоналу і накопичений на різних етапах розробки компонентів системи гігієнічного та екологічного нормування і регламентації продукту вигляді кількох десятків гігієнічних нормативів на небезпечні вантажі, забруднювачі повітря транспортних засобів та інших транспортних об'єктів, регламентів на сотні синтетичних полімерних матеріалів транспортного призначення, а також нові методи дослідження з урахуванням еволюції методичних підходів до комплексної оцінки матеріалів цих категорій. Під впливом розроблених у різні часи інноваційних технологій, автоматизованих аналітичних систем і високоп-

Рис. 3. Дизайн проекту, основні етапи та їх змістове наповнення

родуктивних комп'ютеризованих баз даних та методів одержання великого обсягу медико-біологічної інформації суттєво зросли кількісні показники числа регламентованих матеріалів, а також підвищилася надійність одержаних результатів [45-49].

Вони стосуються також запобігання надзвичайних і аварійних ситуацій на транспорті і включають нормативно-методичне забезпечення (розробку оперативних планів, аварійних ГДК, аварійних карток на конкретні небезпечні вантажі), перманентний моніторинг і оцінку ризику (встановлення рівнів забруднення виробничого середовища, співставлення з аварійними ГДК, корекція стану робочої зони), підготовка персоналу (медичні та психофізіологічні огляди, тренінги та навчання). Необхідність систематичного виконання комплексу цих завдань ґрунтується на конкретних фактах експлуатації транспортних засобів. Так, при розвантаженні контейнеровоза «Maersk Kinloos» в порту Чорноморськ стався вибух хімічного вантажу в контейнері на палубі судна, де превентивні заходи було проводити дуже важко, тим більше, що назва вантажу, що була позначена в документах, не відповідала істині [50]. Це не тільки свідчить про необхідність санітарного контролю за перевезенням небезпечних вантажів, але також вказує на доцільність перегляду основних положень транспортної логістики з урахуванням участі людини (докерів, членів екіпажів суден) у вантажних

операціях і процесі транспортування. На рис. 4а показано незворотні пошкодження на сучасному контейнеровозі X-Press Pearl після пожежі в океані біля порту Коломбо, Шрі Ланка [53]. Судно перевозило полімерну сировину (гранули) у контейнерах, а також інші небезпечні вантажі.

Накопичений матеріал свідчить про неспроможність існуючих методичних підходів до еколого-гігієнічної регламентації на основі індивідуальних оцінок небезпечних факторів забезпечити комплексну безпеку для працюючих, пасажирів, природного довкілля в умовах перевезення небезпечних та карантинних вантажів, широкого застосування у транспортному будівництві полімерних матеріалів, високих рівнів транспортного шуму та вібрації, незадовільного

Рис. 4а. Пожежа на контейнеровозі X-Press Pearl 21.05.21. [52].

Рис. 4б. Зіткнення двох контейнеровозів у Суецькому каналі [53].

поводження з відходами, а також екстремального рівня ризику надзвичайних ситуацій (більш ніж 30 % випадків руйнування транспортних засобів і загибелі людей при пожежах) і епідеміологічного (навіть пандемічного) характеру розповсюдження контагіозних інфекційних хвороб. Останнє ілюструється епідеміологічними даними щодо пандемій грипу та коронавірусних інфекцій навіть у новому столітті (у 2002, 2009, 2012, 2019-2020 роках). Наведені аргументи переконливо ілюструють незадовільний стан проблеми безпеки транспортної галузі в контексті негативного впливу на здоров'я населення, екологічну ситуацію і аргументують необхідність зміни парадигми, критеріїв та методів еколого-гігієнічної регламентації, застосування системного підходу на основі оцінки ризиків із застосуваннями сучасних математичних моделей з урахуванням нелінійності біомедичних та екологічних процесів, синергічного та фрактального характеру задіяних механізмів у формуванні системної відповіді на комплексне

навантаження транспортних чинників на організм людини. Накопичений заявником проекту (ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України»), багаторічний досвід наукового супроводження організацій та підприємств галузі, а також співпрацюючих виробництв і установ.

Все вищевикладене (у тезовій формі), з урахуванням системного підходу до вирішення проблеми, дадуть можливість розробити, апробувати і впровадити в транспортній галузі України нову систему еколого-гігієнічної регламентації, яка в інтегрованій формі представлена на рис. 5 (останній слайд презентації). Вона дозволить поєднати медико-біологічні, технологічні і організаційні аспекти проблеми ефективності транспортного процесу у створенні сукупного транспортного продукту, безпеки для здоров'я людини (працівників транспорту і населення), а також охорони довкілля.

Зокрема, заплановані натурні дос-

16

Рис. 5. Концептуальна модель гігієнічної регламентації на транспорті

лідження, критична оцінка і обґрунтований вибір, апробація та співставлення технологічних характеристик зразків устаткування для комплексного вирішення завдання щодо створення безпечного за складом повітря приміщень (вагонів, салонів, кают) транспортних засобів, їх шумо-вібраційних характеристик, обстеження працюючих та розробки адекватних математичних моделей ризику, будуть проведені із залученням фахівців організацій-співвиконавців: ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (м. Київ), Національний університет «Одеська морська академія», ТОВ «Консалтингово-впроваджувальний центр «Поновлювані ресурси» (м. Одеса). Важливе місце та організаційну значущість займають питання взаємодії з підприємствами, установами транспортного комплексу в плані подальшого впровадження розроблених і запропонованих програми дій та заходів, нормативно-методичної документації, устаткування. В цьому плані слід у черговий раз нагадати про негативні наслідки ліквідації транспортних санепідслужб на всіх основних видах транспорту України. Це призвело до суттєвого погіршення епідеміологічного стану транспортних об'єктів, умов праці та трудового процесу робітників галузі. Санепідслужба транспорту неодмінно буде відновлена і «реабілітована», але наслідки цієї помилкової акції будуть ще довго нагадувати про горе реформаторів.

В узагальненому плані очікувані результати роботи мають чотири провідних аспекти, що визначають їх наукову, медико-профілактичну (соціальну) і економічну значущість:

1. В науковому плані очікується одержати нову інформацію щодо впливу сучасних принципів перевезень пасажирів і вантажів (в першу чергу, небезпечних і фумігованих) на гігієнічні параметри безпеки, нові

провідні ризики для здоров'я і довкілля у штатних, аварійних та кризових ситуаціях. Поширення транспортної логістики на людину у процесі перевезень стане важливим науково значущим компонентом запланованого комплексу. На фенотиповому рівні планується сконцентрувати увагу на нових положеннях в плані реалізації програми "Toxicity testing-21" з акцентом на особливостях профілактики в контексті дизрегуляторної патології виробничого і екологічного генезу, питаннях ендокринних дізрапторів, ендотеліальної дисфункції внаслідок шумо-вібраційного, хімічного і психоемоційного стресу на транспорті.

2. Надлишок робочої сили в період економічної депресії негативно вплинув на вирішення питань соціального забезпечення робітників транспортної галузі, що призвело до скорочення переліку або навіть виключення медико-профілактичних заходів з оперативних і перспективних фінансових планів більшості підприємств галузі. Обґрунтування альтернативної позиції є важливим елементом матеріалів впровадження результатів досліджень і одним з вихідних положень роботи.
3. Традиційно домінуюча позиція гігієнічного нормування (ГДК і ГДР) для умов малого і середнього бізнесу має обмежене значення завдяки невеликим обсягів, затарювання, контейнеризації, автоматизації перевантажувальних робіт тощо. Але навіть лікарі-гігієністи нерідко отожднюють поняття гігієнічного нормування і регламентування. Свої особливості притаманні контейнерним перевезенням, навалочним та насипним вантажам в умовах розширення асортименту товарів. Для України, яка посідає третє місце (після США і Євросоюзу) у експорті

зерна та зернопродуктів, особливо важливим став процес перевезення фумігованих вантажів. Не випадково, вони є причиною важких і смертельних отруєнь серед працівників транспорту (в першу чергу, моряків), що викликає необхідність розробки оновленої системи профілактичних заходів і є одним з напрямків досліджень, створення підсумкового документу в рамках теми масштабної науково-дослідної роботи, що чекає на її акцептування і фінансову підтримку з боку зацікавлених міністерств, відомств і окремих організацій.

4. Сумний досвід пандемії COVID-19 свідчить про провідну роль транспорту (поряд з торгівлею, сервісом і туризмом) у розповсюдженні контагіозних, системних захворювань і їх ускладнень, що обумовлює необхідність комплексного підходу до створення системи протівірусного захисту на транспортних засобах, які відіграють важливу роль в епідеміології вірусних та бактеріальних інфекцій. Такі пропозиції будуть важливим розділом у вихідних документах. Перелік вихідної документації буде узгоджено з МОЗ України в установленому порядку. Потенційними споживачами запланованих досліджень будуть гігієністи, профпатологи, клініцисти, що обслуговують транспортну галузь. Вони також представляють інтерес і очікуються інженерно-технічним персоналом, технологами, науковцями транспортної галузі, фахівцями служби безпеки на різних видах транспорту, профспілок тощо.

Висновки

1. Транспорт, незважаючи на періодичні кризові ситуації у виробництві матеріальних благ, соціальні і природні катаклізми, завжди був і залишається системоутворюючою галуз-

зю світової економіки і науково-технічного прогресу. Важливою особливістю процесу створення сукупного транспортного продукту є підвищення ролі «людського фактору» на транспорті при переході світової цивілізації на кожний новий етап розвитку. Людина (робітник на транспортних об'єктах), поряд з роллю продуктивної сили стає товаром на міжнародному ринку праці. Це є предиктором підвищення вимог до медицини транспорту і розширення її функцій.

2. Кожний етап розвитку транспорту пов'язаний із застосуванням нових матеріалів, технологій, номенклатурою і властивостями небезпечних вантажів, зміною умов праці та трудового процесу тощо. Тому важливим викликом для ефективної безпечної і якісної роботи галузі є перманентний перегляд вимог, критеріїв оцінки і методології досліджень небезпечних чинників з метою їх еколого-гігієнічної регламентації.
3. Своєчасний і повноцінний процес зміни домінуючої парадигми у системі гігієнічної регламентації на транспорті може бути реалізований лише за умови взаємодії і співпраці науково-дослідних, профілактичних та клінічних закладів в сфері медицини транспорту з розробниками, технологами, експлуатаційниками транспортних засобів і об'єктів у штатних і надзвичайних умовах та кризових ситуаціях на основі системного підходу.

Література

1. Integrated Transport: from policy to practice / Ed. by M. Givoni, D. Banister. — London & NY: Routledge, 2010. — 347 p.
2. Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants. Safety and Reliability: Methodology and Applications / M. Jacyna, K. Lewczuk, E. Szczepacski et al. // CRC Balkema, 2014. —

- No. 6. — P. 559-567.
3. Обзор морского транспорта, 2018 год. (1968-2018) — 50 лет. — НьюЙорк: ООН, 2018. — 110 с. Веб-сайт: un.org/publications
 4. Straatemeier T. How can planning for accessibility lead to more integrated transport and land-use strategies? Two examples from the Netherlands /T. Straatemeier, L. Bertolini // *European Planning Studies*, 2020. — Vol. 28. — Iss. 9. — P. 1713-1734. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1612326>
 5. Шафран Л.М. Научно-теоретические проблемы медицины транспорта / Л.М. Шафран // *Актуальные проблемы транспортной медицины*, 2005. — № 1. — С. 12-20.
 6. Евстафьев В.Н. Электромагнитные излучения на транспорте (санитарно-гигиенический аспект) Монография. — Одесса: Изд. Н.П. Черкасов, 2011. — 272 с.
 7. Белобров Е.П. Гигиенические особенности условий труда работников морских и сельскохозяйственных фумигационных отрядов / Е.П. Белобров, С.Г. Сидоренко // *Вестник морской медицины*, 2015. — № 4 (69). — С. 101-111.
 8. Rodrigues AV. Unmanned aerial vehicles: system architecture and protocols / AV. Rodrigues, R. S. Carapau, M.M. Marques, V. Lobo // *Sea — Conf.*, 2017. — 3rd International conference. Book of Abstracts. May 18th — 20th, 2017. — Constanta, 2017. — P. 37. ISSN 2457-144X
 9. Владимиров СА. Мировая транспортная система и логистика: основные направления развития. In // *Socio-economic problems of development the territories*, 2016. — No. 2 (46). — P. 53-67.
 10. Галахов В. И. Эволюция и периодизация развития транспорта // *Мир транспорта*. — 2004. — Т. 2. — №. 4. — С. 4-15.
 11. Доров Л. С. Общий курс транспортной логистики. — М.: КНОРУС, 2011. — 312 с. ISBN: 978-5-406-01117-1
 12. Топалова О. І., Івахненко А. І., Никифорова А. А. Історія розвитку транспортних послуг: світовий вимір // *Наукове сьогодні: теоретико-прикладні дослідження та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 травня 2019 року*. — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019. — С. 221-227.
 13. *Handbook of Nautical Medicine* / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. — Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
 14. Руководство по железнодорожной медицине / Под ред.. В.М. Сибилева, Ю.Н. Коршунова, А.З. Цфасмана. — В 3-х томах. — М.: Транспорт, 1990-1993.
 15. Лисобей В.А. Заболеваемость работников транспорта. — Одесса: Черноморье, 2005. — 262 с.
 16. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722/2019. — Ел. ресурс: доступно <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825>
 17. Розпорядження КМ від 30 травня 2018 р. № 430-р. Київ. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text>
 18. Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. / Н. Федяй // *Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту*. Сер.: Економіка і управління. — 2015. — Вип. 31. — С. 37-47.
 19. Довгань В. Як і навіщо розроблялась Національна транспортна стратегія України до 2030 року // *НВ Бізнес*, 25 липня 2019. Доступно: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/transportna-strategiya-2030-yak-pracyuye-i-shcho-v-prioriteti-novini-ukrajini-50034098.html>
 19. Стройко Т. В. Основні підходи до розробки стратегій розвитку транспортних систем в Україні та світі. / Т.В. Стройко, В.В. Буркун // *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії* / ред. О.В. Коваленко. — Запоріжжя, 2018. — Вип. 3 (15). — С. 22 — 27.
 20. Павлюк В.І., Муленко В.М. Динаміка та перспективи розвитку сфери міжнародної торгівлі транспортними послугами України // *Вісник Національного транспортного університету*, 2019. — № 2. — С. 127-135.
 21. Петренко Д. Що не так з транспортною стратегією Мінінфраструктури до 2030 року / Д. Петренко // *Блоги LIGA NET*, 09.04.2021. Ел. ресурс: доступно
 22. <https://blog.liga.net/user/dpetrenko/article/39602>
 23. Сергеев Е.П. Руководство по гигиене водного транспорта. — М.: Медицина, 1974.

- 296 с.
24. Прохоров А.А., Суворов С.В., Грибанов О.И. Руководство по гигиене на железнодорожном транспорте / Под ред. А.А. Прохорова. — М.: Медицина, 1981. — 384 с.
 25. Справочник по гигиене и санитарии на судах / Под ред. Ю.М. Стенько, Г.И. Арановича. — Л.: Судостроение, 1984. — 632 с.
 26. Handbook of Nautical Medicine / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. — Berlin, N.-Y., Tokyo: Springer-Verlag, 1984. — 490 p.
 27. Войтенко А.М., Шафран Л.М. Гигиена обитаемости морских судов / А.М. Войтено, Л.М. Шафран. — Киев: Здоров'я. 1989. — 136 с.
 28. Gozhenko A Adaptation trace reaction to the condition of the tropics in seafarers // Book of Abstracts 25-th International Congress on Occupational Health. — Stockholm, 1996. — Vol. 1. — P. 113. (Co-authors: Yu. Grach, S. Conkin, E. Carataeva).
 29. Wandner S.A O'Leary C.J. An Unemployment Insurance COVID-19 Crisis Response / S.A Wandner, C.J. O'Leary // Employment Research Newsletter, 2020. — Vol. 27. — No. 2. — P. 3-4. <https://orcid.org/0000-0002-3372-7527>
 30. Initial investigation of transmission of COVID-19 among crew members during quarantine of a cruise ship—Yokohama, Japan, February 2020 / K. Kakimoto, H. Kamiya, T. Yamagishi et al. // Morbidity and mortality weekly report, 2020. — Vol. 69. — No. 11. — P. 312-313. doi: 10.15585/mmwr.mm6911e2
 31. An Outbreak of Covid-19 on an Aircraft Carrier / M.R. Kasper, J.R. Geibe, C.L. Sears, // N. Engl. J. Med., 2020. — Vol. 383. — No. 12. — P. 2417-2426. DOI: 10.1056/NEJMoa2019375
 32. Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: a data-driven analysis / S. Zhang, M. Diao, W. Yu et al. // Int. J. Infect. Dis., 2020. — Vol. 93. — P. 201-204. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.033>
 33. Васильев К.Г., Гоженко А.И. Очерки морской эпидемиологии. — Одесса: ЧП «Фотосинтетика», 2004. -118 с.
 34. Guerrero-Ibáñez J. Sensor Technologies for Intelligent Transportation Systems / J. Guerrero-Ibáñez, S. Zeadally, J. Contreras-Castillo // Sensors, 2018. — Vol. 18. — No. 4. — P. 1-24. <https://doi.org/10.3390/s1804121235>.
 35. Asaul A The project of intellectual multimodal transport system / A Asaul, I. Malygin, V. Komashinskiy // Transportation Research Procedia, 2017. — Iss.. 20. — P. 25-30. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.01.006>
 36. Кацман Ф.М. Человеческий фактор в проблеме обеспечения безопасности судоходства / Ф.М. Кацман — СПб: СПГУВК, 2003. — 150 с.
 37. Голикова В.В. Роль человеческого фактора в безопасной эксплуатации морских танкеров / В. В. Голикова // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія. — 2015. — № 1. — С. 46-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aptm_2015_16
 38. Handbook of aviation human factors / Ed. by J.A Wise, V.D. Hopkin, D.J. Garland. — London and New York: CRC Press, Technology & Engineering — 704 p. 2016.
 39. M.S. Patankar, J.C. Taylor. Applied Human Factors in Aviation Maintenance. — London and New York: Taylor & Francis Group, 2017. — 170 p.
 40. Sun Q., Guo Y., Fu R., Wang C., Yuan W. Human-Like Obstacle Avoidance Trajectory Planning and Tracking Model for Autonomous Vehicles That Considers the Driver's Operation Characteristics. Sensors. 2020; 20: 4821. doi: 10.3390/s20174821.
 41. Kyamakya K, Chedjou JC, Al-Machot F, Haj Mosa A, Bagula A Intelligent Transportation Related Complex Systems and Sensors. Sensors (Basel). 2021 Mar 23; 21 (6): 2235. doi: 10.3390/s21062235.
 42. Спосіб оцінки токсичності продуктів горіння / Харченко А.І., Шафран Л.М., Кравченко Р.І., Новак С.В. // Патент на винахід № 82628. Рішення про видачу патенту на винахід від 16.01.08 № 1420/1. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25 квітня 2008р.
 43. Спосіб дегазації тари від фосфіну на борту судна / Белобров Є.П., Андреев В.В., Лавренко В.А., Шафран Л.М., Петровський С.О. // Патент на винахід № 102609. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів на винаходи 25.07.2013.
 44. Спосіб визначення токсичності продуктів горіння кабельних виробів / Шафран Л.М.,

- Третьякова О.В., Третьяков О.М., та ін. // Патент на винахід № 106268. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 11.08.2016. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 11.08.2016, Бюл. № 15.
45. Голубятников Н.И. Проблема безопасного транспорта, окружающая среда и здоровье населения: международные аспекты / Н.И. Голубятников, Е.П. Белобров, Л.М. Шафран // *Екологічні проблеми водних екосистем та забезпечення безпеки життєдіяльності на водному транспорті. Збірник доповідей наук.-практ. конф.* — Одеса, 2001. — С.64-68.
46. *Среда обитания человека в авиации* / Под ред. Р.Н. Макарова, В.А. Пономаренко. — *Человек в измерениях XX века. Прогресс человечества в двадцатом столетии.* — М.: Изд. Междунар. Акад. проблем человека в авиации и космонавтике, 2002. — Т. 4. — 358 с.
47. Белобров Е.П., Шафран Л.М., Мордкович Я.Б., Курбанов В.М. *Морская фумигация: Словарь-справочник по обеззараживанию карантинных грузов на судах и в портах* / Под ред. проф. Л.М. Шафрана. — Одесса: Изд. «Черноморье», 2012. — 334 с.
48. Гігієна транспорту на початку XXI сторіччя: виклики і реалії, шляхи перебудови / Шафран Л.М., Гоженко А.І., Лісобей В.О. // *Гігієнічна наука і практика: сучасні реалії: Матеріали XV з'їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів)* / Під ред. акад. НАМНУ, проф., д.мед.н. А.М. Сердюка, акад. НАНУ і НАМНУ, проф. д.мед.н. Ю.І. Кундієва, чл.-кор. НАМНУ, проф., д.мед.н. М.Р. Гжегоцького. — Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2012. — С. 55-57.
49. Sustainable transport development in the XXI century begining: hygienic, toxicological and ecological aspects / Shafran L.M., Badiuk N.S., Tretyakova E.V., Golikova V.V., Sidorenko S.G. // *Actual Problems of Transport Medicine*, 2015. — No. 4 (42) — Vol. 2. — P. 8-18.
50. Тұрқ Б. Comparative analysis between the theories of road transport safety and emission / Б. Тұрқ // *Transport*, 2017. — Vol. 32. — No. 2. — P. 192-197. <https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1062798>
51. Golikova V.V. Professional competence of ship's operators as chemical safety predictor in the maritime dangerous goods transport / V.V. Golikova, L.M. Shafran // *Actual Problems of Transport Medicine*, 2018. — No. 3 (53). — P. 7-18.
52. Расследование причин аварии, связанной со взрывом опасных грузов в контейнере на борту т/х «Maersk Kinloos» в порту Ильичевск / Белобров Е.П., Большой Д.В., Шафран Л.М. // *Актуальные проблемы транспортной медицины*, 2012. — № 4 (30). — С. 7-15.
53. Ел. Ресурс. Режим доступу: <https://focus.ua/world/483673-u-beregov-shri-lanki-zagorelsya-konteynerovoz-s-himikatami-est-postradavshie-video>
54. Ел. Ресурс. Режим доступу: <https://www.seafarersjournal.com/incidents/podrobnosti-stolknoveniya-dvuh-gigantskih-konteynerovozov-v-sue-tskom-kanale-video/>

References

1. *Integrated Transport: from policy to practice* / Ed. by M. Givoni, D. Banister. - London & NY: Routledge, 2010. — 347 p.
2. Effectiveness of national transport system according to costs of emission of pollutants. *Safety and Reliability: Methodology and Applications* / M. Jacyna, K. Lewczuk, E. Szczepacski et al. // *CRC Balkema*, 2014. - No. 6. - P. 559-567.
3. *Review of Maritime Transport, 2018. (1968-2018) - 50 years old.* - New York: UN, 2018. — 110 p. Website: un.org/publications
4. Straatemeier T. How can planning for accessibility lead to more integrated transport and land-use strategies? Two examples from the Netherlands / T. Straatemeier, L. Bertolini // *European Planning Studies*, 2020. - Vol. 28. - Iss. 9. - P. 1713-1734. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1612326>
5. Shafran L.M. Scientific and theoretical problems of transport medicine / L.M. Saffron // *Actual problems of transport medicine*, 2005. - No. 1. - P. 12-20.
6. Evstafiev V.N. *Electromagnetic radiation in transport (sanitary and hygienic aspect) Monograph.* - Odessa: Ed. N.P. Cherkasov, 2011. — 272 p.
7. Belobrov E.P. Hygienic features of working conditions of workers of marine and agricultural fumigation units / E.P. Belobrov, S.G. Sidorenko // *Bulletin of Marine Medicine*, 2015. - No. 4 (69). - S. 101-111.
8. Rodrigues AV. Unmanned aerial vehicles: system architecture and protocols / AV. Rodrigues, R. S. Carapau, M.M. Marques,

- V. Lobo // Sea - Conf., 2017. - 3rd International conference. Book of Abstracts. May 18th - 20th, 2017. - Constanta, 2017. -P. 37. ISSN 2457-144X
9. Vladimirov SA World transport system and logistics: main directions of development. In // Socio-economic problems of development the territories, 2016. -No. 2 (46). - R. 53-67.
 10. Galakhov VI Evolution and periodization of transport development // World of transport. - 2004. - T. 2. - No. 4. - S. 4-15.
 11. Dorov LS General course of transport logistics. - M.: KNORUS, 2011. — 312 p. ISBN: 978-5-406-01117-1
 12. Topalova O. I., Ivakhnenko A. I., Nikiforova A. A History of the development of transport services: svitovy vimir // Science of the world: theoretical and applied thinking and perspectives: materials of All-Ukrainian. nauk.-practical. Conf., 17 May 2019 Rock. - Melitopol: View of MDPU im. B. Khmelnytsky, 2019. — S. 221-227.
 13. Handbook of Nautical Medicine / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. - Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
 14. Guide to railway medicine / Ed. By V.M. Sibileva, Yu.N. Korshunova, A.Z. Tsfasman. - In 3 volumes. - M.: Transport, 1990-1993.
 15. Lisobey V.A The incidence of transport workers. - Odessa: Chernomorye, 2005. — 262 p.
 16. Decree of the President of Ukraine "On the Steel Development of Ukraine for the period up to 2030" dated 30 May 2019. No. 722/2019. - Ate. resource: available <https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825>
 17. Ordering KM from May 30, 2018 p. No. 430-r. Kiev. About the meeting of the National Transport Strategy of Ukraine for the period until 2030. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text>
 18. Fedyay N. The main shortcomings of the Ukrainian transport strategy until 2020. / N. Fedyai // Collection of Science Practitioners of the State Economic and Technological University of Transport. Ser.: Economics and Management. - 2015. - VIP. 31. — S. 37-47.
 19. Dovgan V. Yak and the National Transport Strategy of Ukraine until 2030 was rapidly developing // HB Business, 25 Lipnya 2019. Available: <https://nv.ua/ukr/biz/experts/transportna-strategiya-2030-yak-pracyuye-i-shcho-v-prioriteti-novini-ukrajini-50034098.html>
 19. Stroyko T.V. The main approach to the development of strategies for the development of transport systems in Ukraine and the world. / T.V. Stroyko, V.V. Burkun // Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy / ed. O.V. Kovalenko. - Zaporizhzhya, 2018. - VIP. 3 (15). - P. 22 - 27.
 20. Pavlyuk V.I., Mulenko V.M. Dynamics and prospects for the development of the sphere of international trade in transport services of Ukraine // Bulletin of the National Transport University, 2019. - No. 2. - P. 127-135.
 21. Petrenko D. What is wrong with the transport strategy of the Ministry of Infrastructure until 2030 / D. Petrenko // Blogs LIGA NET, 09.04.2021. Ate. resource: available
 22. <https://blog.liganet/user/dpetrenko/article/39602>
 23. Sergeev E.P. Guide to the hygiene of water transport. - M.: Medicine, 1974. — 296 p.
 24. Prokhorov AA, Suvorov S.V., Gribov O.I. Guide to Hygiene in Railway Transport / Ed. By AA Prokhorov. - M.: Medicine, 1981. — 384 p.
 25. Handbook of hygiene and sanitation on ships / Ed. Yu.M. Stenko, G.I. Aranovich. - L.: Shipbuilding, 1984. — 632 p.
 26. Handbook of Nautical Medicine / Ed. By W.H.G. Goethe, E.N. Watson, D.T. Jones. - Berlin, N.-Y., Tokyo: Shpringer-Verlag, 1984. — 490 p.
 27. Voitenko A.M., Shafran L.M. Hygiene of habitability of sea vessels / A.M. Voitenko, L.M. Saffron. - Kiev: Healthy. 1989. — 136 p.
 28. Gozhenko A Adaptation trace reaction to the condition of the tropics in seafarers // Book of Abstracts 25-th International Congress on Occupational Health. - Stockholm, 1996 - Vol. 1. - P. 113. (Co-authors: Yu. Grach, S. Conkin, E. Carataeva).
 29. Wandner S.A O'Leary C.J. An Unemployment Insurance COVID-19 Crisis Response / S.A Wandner, C.J. O'Leary // Employment Research Newsletter, 2020. - Vol. 27. - No. 2. - P. 3-4. <https://orcid.org/0000-0002-3372-7527>
 30. Initial investigation of transmission of COVID-19 among crew members during quarantine of a cruise ship — Yokohama, Japan, February 2020 / K. Kakimoto, H. Kamiya, T. Yamagishi et al. // Morbidity and mortality

- weekly report, 2020. - Vol. 69. - No. 11. - P. 312-313. doi: 10.15585 / mmwr.mm6911e2
31. An Outbreak of Covid-19 on an Aircraft Carrier / M.R. Kasper, J.R. Geibe, C.L. Sears, // *N. Engl. J. Med.*, 2020. - Vol. 383. - No. 12. - P. 2417-2426. DOI: 10.1056 / NEJMoa2019375
 32. Estimation of the reproductive number of novel coronavirus (COVID-19) and the probable outbreak size on the Diamond Princess cruise ship: a data-driven analysis / S. Zhang, M. Diaq, W. Yu et al. // *Int. J. Infect. Dis.*, 2020. - Vol. 93. - P. 201-204. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.033>
 33. Vasiliev K.G., Gozhenko A.I. *Essays on Marine Epidemiology*. - Odessa: PE "Photosynthetics", 2004. - 118 p.
 34. Guerrero-Ibáñez J. *Sensor Technologies for Intelligent Transportation Systems* / J. Guerrero-Ibáñez, S. Zeadally, J. Contreras-Castillo // *Sensors*, 2018. - Vol. 18. - No. 4. - P. 1-24. <https://doi.org/10.3390/s1804121235>.
 35. Asaul A *The project of intellectual multimodal transport system* / A Asaul, I. Malygin, V. Komashinskiy // *Transportation Research Procedia*, 2017. - Iss. 20. - P. 25-30. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.01.006>
 36. Katsman F.M. *The human factor in the problem of ensuring the safety of navigation* / F.M. Katsman - SPb: SPGUVK, 2003. — 150 p.
 37. V. V. Golikova. *The role of the human factor in the safe operation of sea tankers* / VV Golikova // *Actual problems of transport medicine: navkolishne middle age; professional health; pathology*. - 2015. - No. 1. - S. 46-58. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aptm_2015_16
 38. *Handbook of aviation human factors* / Ed. by J.A Wise, V.D. Hopkin, D.J. Garland. - London and New York: CRC Press, Technology & Engineering - 704 p. 2016.
 39. M.S. Patankar, J.C. Taylor. *Applied Human Factors in Aviation Maintenance*. - London and New York: Taylor & Francis Group, 2017. — 170 p.
 40. Sun Q., Guo Y., Fu R., Wang C., Yuan W. *Human-Like Obstacle Avoidance Trajectory Planning and Tracking Model for Autonomous Vehicles That Considers the Driver's Operation Characteristics*. *Sensors*. 2020; 20: 4821. doi: 10.3390 / s20174821.
 41. Kyamakya K, Chedjou JC, Al-Machot F, Haj Mosa A, Bagula A *Intelligent Transportation Related Complex Systems and Sensors*. *Sensors* (Basel). 2021 Mar 23; 21 (6): 2235. doi: 10.3390 / s21062235.
 42. *Method of assessing the toxicity of mining products* / Kharchenko A.I., Shafran L.M., Kravchenko R.I., Novak S.V. // Patent for wines № 82628. Decision about issuing a patent for wines from 16.01.08 No. 1420/1. Registered in the Sovereign Register of Patents of Ukraine for winemaking on April 25, 2008.
 43. *Methods of degassing tariff for phosphine on board the vessel* / Belobrov U.P., Andrv V.V., Lavrenko V.A., Shafran L.M., Petrovsky S.O. // Patent for wines No. 102609. Registered in the State Register of patents for wines on July 25, 2013.
 44. *The method of determining the toxicity of the products of the mining of cable virobes* / Shafran L.M., Tretyakova Q.V., Tretyakov O.M., et al. // Patent for wines No. 106268. Registered in the State Register of Patents of Ukraine for wines on August 11, 2016. Date of publication of information about the issuance of a patent and bulletin number: 11.08.2016, Bul. No. 15.
 45. Golubyatnikov N.I. *The problem of safe transport, the environment and public health: international aspects* / N.I. Golubyatnikov, E.P. Belobrov, L.M. Shafran // *Ecological problems of water ecosystems and safety of life on water transport*. Zbirnik of additional sciences.-practical. conf. - Odessa, 2001. - pp. 64-68.
 46. *Human habitat in aviation* / Ed. R.N. Makarova, V.A Ponomarenko. - Man in the dimensions of the twentieth century. Human progress in the twentieth century. - M.: Ed. Int. Acad. human problems in aviation and cosmonautics, 2002. - T. 4. - 358 p.
 47. Belobrov E.P., Shafran L.M., Mordkovich Ya.B., Kurbanov V.M. *Marine fumigation: Dictionary-reference book on the disinfection of quarantine cargo on ships and in ports* / Ed. prof. L.M. Saffron. - Odessa: Ed. "Chernomorje", 2012. - 334 p.
 48. *Guy on transport on the cob of the XXI side: wikklics and realities, roads to stay* / Shafran L.M., Gozhenko A.I., Lisobey V.O. // *Giginichna science and practice: current realities of Ukraine: Materials of the XV century ... 20-21 spring 2012 rock* (Lviv) / Pid ed. acad .. NAMSU, prof., doctor of medical sciences. AM. Serdyuk, Acad. NASU and NAMSU, prof. Doctor of Medical Sciences Yu.I. Kundiava, Corresponding Member To us. prof., doctor

- of medical sciences M.R. Grzhegotsky. - Lviv: Drukarnya LNMU named after Danil Galitsky, 2012. - pp. 55-57.
49. Sustainable transport development in the XXI century beginning: hygienic, toxicological and ecological aspects / Shafran L.M., Badiuk N.S., Tretyakova E.V., Golikova V.V., Sidorenko S.G. // Actual Problems of Transport Medicine, 2015. - No. 4 (42) - Vol. 2. - P. 8-18.
50. Torok B. Comparative analysis between the theories of road transport safety and emission / Б. Тірцук // Transport, 2017. - Vol. 32. - No. 2. - P. 192-197. <https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1062798>
51. Golikova V.V. Professional competence of ship's operators as chemical safety predictor in the maritime dangerous goods transport / V.V. Golikova, L.M. Shafran // Actual Problems of Transport Medicine, 2018. - No. 3 (53). - P. 7-18.
52. Investigation of the causes of the accident associated with the explosion of dangerous goods in a container on board the m / v "Maersk Kinloos" in the port of Ilyichevsk / EP Belobrov, DV Bolshoy, LM Shafran // Actual problems of transport medicine, 2012. - № 4 (30). - S. 7-15.
53. Access mode: <https://focus.ua/world/483673-u-beregov-shri-lanki-zagorelsya-konteynerovoz-s-himikatami-est-postrada-vshie-video>
54. Access mode: <https://www.seafarersjournal.com/incidents/podrobnosti-stolknoveniya-dvuh-gigantskih-kontejnero-vozov-v-sue-tskom-kanale-video/>
- Впервые поступила в редакцию 26.05.2021 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 614.253 (07)

DOI:

БИМЕДИЧНА ЕТИКА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Шелест Т.Д., Волков О.П.

*Міжнародний гуманітарний університет
Педагогічний університет ім. Ушинського*

БИМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Шелест Т.Д., Волков А.П.

*Международный гуманитарный университет
Педагогический университет им. Ушинского*

BIOMEDICAL ETHICS IN MODERN SOCIETY

Shelest T.D., Volkov A.P.

*International Humanities University
Ushinsky Pedagogical University*

Summary/Резюме

In the article the question of medical errors and the matter of adverse consequences of medical intervention are investigated. Most of the time the issues are contingent on a disease severity and tardiness of diagnostics and treatment due to late visiting of a medical centre. However, in some cases the adverse consequences of medical intervention are linked with errors and iatrogenesis which become objects of ethical and legal assessments.

Key words: *iatrogenesis, medical error, a moral and ethical aspect, clinical practice, a patient, a quality of medical services.*